

"TUT IPAK QURTI PARTENOKLONLARIDAN SANOAT DURAGAYLARINI YARATISHDA FOYDALANISH"

E.A. Larkina¹, A.B. Yakubov², G.E. Abdrimova³, G. Umbetbaeva⁴

¹Ipakchilik ilimiy tadqiqot instituti katta ilimiy xodimi; ²Professor - Ipakchilik ilimiy tadqiqot instituti "Ipak qurti genetikasi va selektsiyasi"i laboratoriyasi mudiri; ³Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Ipakchilik kafedra mudiri, dotsent; ⁴Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Ipakchilik mutaxassisligi doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384239>

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества использования партеноклонов тутового шелкопряда для создания промышленных гибридов. В качестве партнеров для клонально-породных гибридов предлагается использовать породы С-14, МГ, Я-120.

Ключевые слова: партеногенетический клон, порода, гибрид, биологические показатели.

Аннотация. Партеноклонлар иштирокида саноат дурагайларини яратиши кўзда тутилган. Клонли дурагайлар олишида қуйидаги тизим зотлардан фойдаланилди С-14, МГ, Я-120.

Калим сўзлар: партеноклон, зот, дурагай, биологик кўрсаткичлар.

Abstract. The article discusses the benefits of using parthenocloned silkworm for the creation of industrial hybrids. As partners for clone breed hybrids, it is proposed to use breeds С-14, МГ, Я-120.

Mamalakatimiz hamda dunyo bozorlarida ipak tolalari va tabiiy ipakdan tayyorlangan tovarlarga talab yildan yilga ortib bormoqda. Ushbu talabdan kelib chiqib, hukumatimiz tomonidan keyingi yillarda pillachilikni rivojlantirish, sifatli ipak xomashyosini tayyorlash bo'yicha bir qancha qarorlar qabul qilindi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-martdagi "O'zbekipaksanoat" uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2856-sonli, 2018-yil 20-martdagi "Pillachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3616-sonli, 2018-yil 4-dekabrda "Respublikada pillachilik tarmog'ini jadal rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4047 sonli, 2020-yil 17-yanvardagi "Pillachilik tarmog'ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-4567-sonli, 2020-yil 2-sentyabrda "O'zbekiston Respublikasi ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-4817-sonli, 2023-yil 24-fevralda "Ipakchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-73-sonli qarorlari hamda 2023-yil 1-iyundagi "Pillachilik sohasida kasanachilikni qo'llab-quvvatlash hamda pilla yetishtirish uchun ozuqa bazasini yanada kengaytirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-85-sonli Farmonlarida ipak qurti selektsiyasi yutuqlarini keng sinovdan o'tkazish, tut ipak qurti zot va duragaylarining birlamchi urug'chiligini rivojlantirish, hududlar tabiiy iqlim sharoitini hisobga olgan holda, ilg'or ilmiy ishlanmalar va intensiv agrotexnologiyalarni ishlab chiqish orqali xalqaro standartlarga mos zot va duragaylarni yaratish, mahalliy ipak qurtlari va pilla ishlab chiqarishni oshirish, ularning sifatini yaxshilash yo'li bilan

ipakchilik sanoati eksport imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha dolzarb vazifalar belgilab berilgan.

Tut ipak qurtini klonlash uzoq vaqtdan beri tadqiqotchilarning e'tiborini tortib kelmoqda. B.L.Astaurov (1940) tomonidan ameyotik partenogenez metodikasining ishlab chiqilishi urg'ochi ipak qurtlarini klonlash muammosini hal qildi. Bir necha yuzlab izogen individlardan tashkil topgan partenoklonning fenotipik ko'rsatkichlari alohida individlarga qaraganda ko'proq genotipik komponentga bog'liq. Shu tufayli partenoklonlarning ko'rsatkichlarini barqaror va klonning haqiqiy genetik qiymatini yetarli darajada aks ettiruvchi deb hisoblash mumkin.

Urg'ochi jinsning izogen partenoklonlari zotlararo duragaylash uchun ona jins sifatida ishlatilishi mumkin. Bunday imkoniyat haqida V.A.Strunnikov (1987) yozgan. Zotlararo duragaylashda partenoklonlardan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat.

1. Urg'ochi partenoklonlarni oddiy zot erkaklari bilan chatishtirishdan olingan F, duragaylar oddiy duragaylardan o'ta chidamliligi va barcha belgilari bo'yicha tengligi bilan farq qiladi. Chunki chatishtirishda qatnashgan urg'ochilarning hammasi genetik jihatdan bir xil nusxalardir. Ona zot genotipi avlodlar bo'yicha o'zgarmaydi, shuning uchun sanoat duragaylari yildan yilga oddiy xo'jalik qimmatli belgilar bo'yicha ham, geterozis bo'yicha ham konstantlikni saqlab qoladi.

2. Urg'ochi partenoklonlarning genetik konstantligi ilmiy-tadqiqot muassasalarida va naslchilik stansiyalarida sermehnat, qimmatga tushadigan naslchilik ishlarini istisno qilish imkonini beradi.

3. Partenoklonlarda faqat urg'ochilarining bo'lishi ham ishlab chiqarish uchun foydalidir, chunki zotlararo chatishtirish maqsadida pilla o'rash davrida urg'ochilarini erkaklaridan ajratishning sermehnat, qimmatga tushadigan va juda noaniq bo'lishiga yo'l qo'ymasdan, 100% tozalikdagi duragay urug'ini tayyorlash mumkin.

Ilgari biz klon-zotli duragaylash uchun eng muvaffaqiyatli sheriklarni izlash bo'yicha tadqiqotlar olib bordik (Ye.A.Larkina, A.B.Yakubov, 2015). Ular S-14, MG, Ya-120 zotlari ekanligi aniqlandi. Shuning uchun hozirda biz APK, 9PK klonlari va S-14, MG, Ya-120 zotlari o'rtasidagi duragaylarning xususiyatlarini o'rganish bilan shug'ullanmoqdamiz.

2015-yilda bunday duragaylar har birida 200 tadan qurt bo'lgan uchta takrorlanishda aralashmalar bilan oziqlantirildi. Boqish uchun eng yaxshi reproduktiv ko'rsatkichlarga ega bo'lgan g'ishtlar tanlab olindi. Barcha zot va klonlarni inkubatsiya qilish va parvarishlash oq pillali zotlar uchun tasdiqlangan eksperimental parvarishlash metodikasiga to'liq muvofiq amalga oshirildi (Nosirillayev U.N., Lejenko S.S., 2002).

O'rganilgan duragaylarning biologik ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval - Klon-zotli duragaylarning biologik ko'rsatkichlari

№ qator	Jinslar nomi	Qurtlarning hayotchanligi, %	O'rtacha massa		Ipakchanligi, %
			g'umbak, gr	qobiq, mg	
1	АПК x МГ	87,2	1,67	379	22,4
2	АПК x С-14	95,7	1,62	385	23,8
3	АПК x Я-120	95,0	1,63	358	22,0
4	9ПК x МГ	94,3	1,54	341	22,1
5	9ПК x С-14	94,0	1,60	373	23,3
6	9ПК x Я-120	93,7	1,65	369	21,4

2015-yilda o'rganilgan duragaylar qurtlarining hayotchanligi yetarlicha yuqori - 87,2-95,7% ni tashkil etdi. Qurtlar bir tekis rivojlanib, bir tekisda tullab, tezda pilla o'raydigan bo'ldi. Bunday xatti-harakat amaliy pillachilikda juda qimmatlidir. Duragaylarning o'rtacha pilla vazni 1,54-1,67 g, qobiq vazni 341-385 mg, ipakchanligi 21,4-23,8% ni tashkil etdi. Ko'rsatkichlar bir qarashda uncha yuqori emasdek tuyuladi, biroq klon-zotli duragaylarning yuqorida ko'rsatib o'tilgan boshqa afzalliklarini ham nazarda tutish kerak.

Biologik ko'rsatkichlar bo'yicha eng yaxshilari APK x S-14 (95,7%, 1,62g, 385 mg, 23,8% mos ravishda) va 9PK x S-14 (94,0%, 1,60g, 373 mg, 23,3% mos ravishda) duragaylari bo'ldi.

Klon-zotli duragaylarni o'rganish davom ettiriladi. Biroq, hozirning o'zidayoq ikkita APK x S-14, 9PK x S-14 duragaylarini istiqbolli sifatida ajratib olish va ularni keyingi sinovlar va joriy etish uchun tavsiya etish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Астауров Б.Л. Искусственный партеногенез у тутового шелкопряда (экспериментальное исследование). //М-Л, Изд-во АН СССР, 1940, с.240.
2. Ларькина Е.А., Якубов А.Б. Клонально-породные гибриды тутового шелкопряда могут решить проблему производства чистых гибридов в шелководстве Узбекистана. //Зооветеринария, 2015 г.
3. Насириллаев У.Н., Леженко С.С. Основные методические положения племенной работы с тутовым шелкопрядом (руководящий документ). //Ташкент, 2002.
4. Струнников В.А. Генетические методы селекции и регуляции пола тутового шелкопряда. //М., Агропромиздат, 1987 г.